

FUNDAC IÓ N
C Á C E R E S
S I G L O X X I

**PROYECTO «CÁCERES 2016:
DE INTRAMUROS A EUROPA».**

FUNDACIÓN
CÁCERES
SIGLO XXI

PROYECTO «CÁCERES 2016: DE INTRAMUROS A EUROPA»

Equipo redactor

Antonio-J. Campesino Fernández (Director)
Emilio Pizarro Gómez (Co-director)
David Senabre López (Co-director)
Alfonso Gómez Goñi
Jesús Torrecilla Pinero
Francisco Acedo Fernández Pereira
Salvador Calvo Muñoz
María Elena García Gómez

Cáceres, 30 de abril de 2007

ÍNDICE

1. CÁCERES: "CIUDAD DE URBANISMO CULTURAL"	4
2. LA "DIMENSIÓN EUROPEA" DE CÁCERES	10
3. PROYECTO CÁCERES 2016: DE INTRAMUROS A EUROPA	15
3.1. La Fundación "Cáceres Siglo XXI"	15
3.2. Escenario urbanístico-patrimonial de referencia	16
3.3. Líneas estratégicas de intervención	19
3.3.1. <u>Catalogación patrimonial</u>	19
3.3.2. <u>Rehabilitación morfológica</u>	21
3.3.3. <u>Repoblación social</u>	24
3.3.4. <u>Reanimación cultural</u>	25
3.3.5. <u>Revitalización funcional</u>	27
3.3.6. <u>Maduración turística sostenible</u>	28
3.3.7. <u>Recualificación ambiental</u>	32
3.4. Proyectos estratégicos	32
3.4.1. <u>Plan Especial de Protección del Centro Histórico</u>	32
3.4.2. <u>La Plaza Mayor: recuperación de la centralidad</u>	33
3.4.3. <u>Acondicionamiento bioclimático de espacios públicos</u>	38
3.4.4. <u>Aparcamientos y peatonalización</u>	44
3.4.5. <u>Plan Especial de Protección de la Ribera del Marco</u>	51
3.5. Estudio económico-financiero	53
3.5.1. <u>Antecedentes</u>	53
3.5.2. <u>Esquema de presupuesto</u>	54
3.5.3. <u>Distribución del gasto</u>	56
3.5.4. <u>Anexos presupuestarios</u>	57
- <u>Previsión de necesidades de inversión</u>	57
- <u>Distribución de inversiones</u>	57
- <u>Programación de inversiones, agentes y rentabilidad</u>	58
- <u>Revitalización funcional</u>	60
- <u>Presupuestos de los aparcamientos</u>	62
- <u>Coste total de la operación</u>	63
3.6. Instrumentos de gestión	64
3.6.1. <u>Plazo de ejecución y objetivos</u>	64
3.6.2. <u>Estructura de la Oficina de Gestión</u>	65
4. CRONOGRAMAS	69
4.1. Cronograma de fechas	69
4.2. Cronograma de costos	71

1. CÁCERES: "CIUDAD DE URBANISMO CULTURAL".

Cáceres, ciudad del Patrimonio Mundial desde 1986, tres décadas después aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2016, junto a otras once ciudades candidatas españolas.

En el proceso de evaluación por el Consejo de la Unión Europea tendrá que demostrar su "**dimensión europea**" lo que equivale a dar cumplida y razonada respuesta a la siguiente doble pregunta:

¿Qué aporta Cáceres a Europa y qué aprende Europa de Cáceres?

En el universo globalizado que ha venido profundizando también en nuestras sociedades europeas durante las dos últimas décadas, la herencia cultural que representan y son las ciudades europeas se ha visto reducida e incluso eliminada, con la consiguiente pérdida de los signos de identidad que durante dos milenios -e incluso más-, habían ido formalizado un mestizaje complejo y genuino de valores donde sus habitantes se podían ver identificados.

La historia universal de la Humanidad es una historia, sobre todo, de ciudades y territorios que sirven de soporte a todos los procesos posteriores conocidos y yuxtapuestos. La ciudad es la síntesis más perfecta y genuina de lo que una sociedad puede dar de sí. Pero también es el mejor espejo de los fracasos que dicha sociedad comete a lo largo de su historia.

Cáceres desea mostrar al resto de Europa que, en pleno arranque del siglo XXI, a las puertas de un categórico cambio de peso en los límites de la Geopolítica internacional que conduce hacia un paradigma de centralidad netamente oriental, su proyecto *CÁCERES*

2016, se fundamenta en un nuevo concepto urbano, **las ciudades de Urbanismo Cultural**, nacido como reflexión social reactiva ante las pérdidas de identidad, los fenómenos de desestructuración urbana entre pasado y presente, la ausencia de vidas vividas y activos humanos consolidados en las áreas centrales históricas de la ciudad, por una elección inadecuada, innecesaria y exógena de modelos extensivos de habitar, claramente insostenibles en nuestro modelo de cultura mediterránea.

Entendemos **las ciudades de Urbanismo Cultural**, más allá de los enunciados que se han venido trazando por la escuela anglosajona norteamericana de arquitectura, muy limitada ésta por su reducida historia urbana. Nuestro proyecto tiene un cariz europeo.

En este proyecto de ciudad, que aspira a ser *Capital Europea de la Cultura en 2016*, deseamos presentar, como la columna vertebral de nuestra propuesta cultural y patrimonial, la defensa de una ciudad de **Urbanismo cultural**. Se trata de una nueva propuesta metodológica que sirva para comprender, interpretar, preparar y recuperar la ciudad patrimonial y la ciudad histórica colindante, con arquitecturas perfectamente reconocibles y valoradas (siglos XIX y primer tercio del XX), con el propósito de que ambas sean vividas de nuevo, ahora. Dos morfologías de ciudad, sobrepuestas y en transición, sometidas a un consumo turístico que no ha entendido para quiénes es primero la ciudad –para sus habitantes- y que el patrimonio monumental no sólo es un concepto de arquitecturas de fachada; dos morfologías donde debe mantenerse siempre la esencia primigenia de la polis: habitar y residir.

Los fines que se persiguen son múltiples pero tramados, porque todos están supeditados a unas estrategias definidas de recuperación de la *multifuncionalidad* perdida, en las siguientes líneas maestras:

- Renovando infraestructuras básicas.
- Rehabilitando el patrimonio deteriorado, creando para ello nuevas funcionalidades atractivas para el ciudadano.
- Recuperando las centralidades culturales, simbólicas y socio-funcionales del paisaje urbano histórico y funcional hasta la primera mitad del siglo XX.
- Favoreciendo una óptima integración del trabajo, el ocio, la vida privada y pública, familiar, y la naturaleza.
- Recuperando el sentido profundo de *comunidad*, libre de discriminación en razón de género, edad, raza o posición económica frente a cualquier otro modelo de ciudad que aísla por un exceso de extensión y norma.
- Rescatando la sensación de arraigo; de pertenecer a un lugar; recobrar una atracción y un magnetismo, con los que las personas puedan dar respuestas antropológicas a su sentimiento de pertenencia y hacer suyo el lugar.
- Mejorando la accesibilidad y movilidad para favorecer los encuentros fortuitos. Fomentar también con ello trazados variados, espontáneos, emotivos, que permitan potenciar la actividad humana.
- Recuperando el concepto de foro o lugar público de reunión. Una centralidad múltiple, de escala humana, que favorezca las relaciones interpersonales, el intercambio de pareceres, la diversidad multicultural.

- Favoreciendo estrategias permeables que permitan el diálogo entre urbanismo, arquitectura, patrimonio, cultura, sociedad, economía, turismo y sostenibilidad ambiental.
- Creando los perfiles necesarios que muestren con facilidad la identidad simbólica de Cáceres y, sobre todo, el empeño de la contribución individual y colectiva a tal fin. Debe ser una **tarea de todos**.

Cáceres desea mostrarse como ejemplo ante el resto de Europa porque su propuesta metodológica de proyecto está fundamentada en la idea innegociable de recuperar una ciudad mediterránea, primero para sus habitantes, desarrollando para ello, dentro de un marco multicultural e interdisciplinar y con absoluta identificación de toda su ciudadanía, el conjunto de medidas anteriores que sirven para fundamentar esta mencionada idea-llave de "**Ciudad de Urbanismo Cultural**".

Un proyecto que camina más allá de las prácticas ya conocidas de la rehabilitación de los Centros Históricos de los años ochenta del siglo XX en Europa.

Frente a la pérdida de identidad por elongación de los perfiles urbanos proponemos vivencia residencial, centralidades, actividades que fomentan la ciudadanía sin olvidar en ningún momento las raíces culturales sobre las que nos estructuramos.

El proyecto que presenta *CÁCERES 2016* plantea una **revisión metodológica completa** del modelo urbano de nuestras ciudades europeas de honda raigambre mediterránea y, por ello, sin renunciar a los paradigmas internacionales que abogan por la sostenibilidad

ambiental y la fraternidad y hospitalidad para con los visitantes, quiere ofrecer a todos cuantos la visiten y vivan del resto de Europa, el ejemplo y el modelo escogido para conseguir tal fin.

Se trata de una mirada novedosa hacia el interior de su huella urbana, en el centro mismo de la estructura patrimonial que la ha hecho merecedora del título de *Patrimonio de la Humanidad*, pero también se proyecta dicha mirada en todos los tejidos extramuros donde las permanencias residenciales se ven más afectadas por el abandono, la despoblación y la desvitalización. Un solo propósito incardina al resto: *re-habitar*.

Vivir una ciudad es, en esencia, habitarla, poblarla, compactarla, justo la tendencia contrapuesta a las dinámicas que hoy afectan al urbanismo de norma, densidades moduladas y coeficientes homogéneos, por ley.

En esta reflexión se fundamenta gran parte del sentido existencial que ha permitido identificar a las ciudades europeas a lo largo de la historia: la compacidad de su morfología, la pluralidad de funciones, su matrimonio con el territorio sobre el que se estructuran... Justo el modelo que hoy propugnamos para romper con las tendencias a ir creando artificialmente periferias tematizadas que se estructuran alrededor de grandes equipamientos comerciales.

Es la hora de plantear un urbanismo cuya medida sea la escala humana por ser ésta uno de los fundamentos que dan sentido al hecho de habitar en ciudades.

Cáceres, con su impresionante acumulación de tejidos urbanos y patrimonio, correspondientes a todas las secuencias de la historia de la Humanidad representa, con esta nueva propuesta de querer ser

una **Ciudad de Urbanismo Cultural**, el modelo que deberían seguir todas aquellas otras ciudades que en esta gran Europa se identifiquen claramente con la defensa de los valores mencionados.

Sólo podemos ser creativos para fundamentar un modelo suficientemente válido, si previamente somos conscientes de las debilidades y desviaciones indeseadas producidas en el pasado.

2. "LA DIMENSIÓN EUROPEA" DE CÁCERES.

Cáceres aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2016. Esa justa aspiración implicará, de conseguirse tan ansiada meta, que durante dicho año la ciudad ha de presentar su vida y desarrollo cultural a los cacereños, a los extremeños, a los europeos y a los habitantes del resto del mundo, lo que supondrá un estímulo para el re-equipamiento cultural urbano con canalización de inversiones en equipamientos y servicios culturales, públicos y privados para la generación de empleo y para su consolidación como destino turístico-cultural maduro.

La designación como Capital Europea de la Cultura constituirá un *nuevo marchamo de identidad patrimonial continental*, que añadir al más alto de ciudad del Patrimonio Mundial que ya ostenta desde 1986, objetivo a perseguir a corto plazo por todos los agentes públicos y privados de Extremadura y cuyo proceso de gestión canalizará el Consorcio de Cáceres 2016.

Cáceres aporta a la candidatura de 2016 un reconocido bagaje cultural, al ser reconocida como *Conjunto Histórico Artístico* (21/01/1949), *Tercer Conjunto Monumental de Europa* (1970), Ciudad del Patrimonio Mundial (26/11/1986) y Capital Cultural de Extremadura (1992). Desde 1973, la función universitaria, con su corolario de formación de profesionales, reflexión académica y congresual, cursos de verano, publicaciones y diversidad de actividades culturales, ha hecho de ella una ciudad abierta de tolerancia intelectual para el resto del mundo.

Ciudad Vieja de Cáceres: Patrimonio Mundial (26-11-1986)

El Consejo de Ministros de España tendrá que resolver en el año 2011 el enigma de la designación de la Capital Europea de la Cultura del año 2016 con la propuesta de la candidata entre la docena de aspirantes (Alcalá de Henares, Burgos, Córdoba, Cuenca, Málaga, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Tarragona, Valencia y Zaragoza), con respaldo pleno de la Comunidad Autónoma correspondiente, para que el Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea adopte el acuerdo de designación de la ciudad española y de la ciudad polaca en 2012.

La designación de Cáceres como Capital Europea de la Cultura supondrá un reconocimiento público internacional de su tradición cultural en su "**dimensión europea**", lo que significará que en el oportuno expediente de candidatura será necesario demostrar las transferencias culturales recíprocas entre Cáceres y Europa.

Deberá atestiguar su especialización cultural y calcular las inversiones públicas y privadas en infraestructuras, equipamientos y servicios culturales. Este cometido de re-equipamiento cultural urbano deberá ser asumido y compartido por administraciones públicas (Estado, Comunidad Autónoma, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Cáceres), y por empresas privadas (patrocinadoras y colaboradoras), cuyo apoyo será capital en el proceso, instancias cuyas sinergias, esfuerzos inversores y niveles de participación han de concertarse al unísono en la planificación y en la gestión de los proyectos de edificios culturales y en la programación de la oferta cultural extraordinaria.

Activos culturales básicos en el diseño del proceso serán el patrimonio cultural heredado, un urbanismo mediterráneo ordenado y sostenible, la proyección universitaria como motor de cambio que sitúe a Cáceres en el mercado de la competitividad cultural, la función de ciudad de congresos y acontecimientos culturales, y el atractivo turístico internacional como destino del Patrimonio Mundial.

Otros activos culturales, tan importantes o más que los anteriores para los evaluadores europeos de la candidatura cacereña, serán sus ciudadanos, asociaciones cívicas, foros, plataformas y agentes sociales, que deberán superar litigios partidistas, nostalgias históricas, complacencias épicas y atonía secular para creer en su protagonismo en la candidatura y comprometerse en la aglutinación de esfuerzos y sinergias participativas en torno al **Proyecto de Ciudad Europea de la Cultura**, un empeño colectivo e ilusionante.

De nada servirá el argumento de atesorar recursos patrimoniales, que aún no alcanzan la condición de productos (todas las candidatas presentarán los suyos) y añejas añoranzas de glorias pasadas, si no

se define con precisión el “modelo de ciudad cultural” a partir del **Proyecto Cultural Cáceres 2016: de Intramuros a Europa**.

Para ello la formulación del expediente de candidatura deberá recurrir a la metodología socrática, con riguroso examen previo de conciencia sobre el reconocimiento de las fragilidades, limitaciones y amenazas (*ironía*), para poder construir sobre las fortalezas y oportunidades (*mayéutica*) un **Proyecto Cultural** de alcance que, ultrapasando el 2016, engrane con el modelo futuro de ciudad, valorando en su justa medida el tamaño demográfico de ciudad mediterránea, de escala humana, acogedora, tolerante y de gran calidad ambiental.

Clave en el proceso de integración europea será el futuro emplazamiento de Cáceres en la red de Eurociudades de la Diagonal Continental, mediante los nuevos ejes infraestructurales de transportes y comunicaciones de alta capacidad de carga y alta velocidad (Autovías, AVE, Aeropuerto), que no sólo facilitarán la accesibilidad al destino, sino que transformarán de forma radical las obsoletas excentricidades cacereñas en nuevas centralidades emergentes para una ciudad, reubicada ahora, en el centro de la conexión meridiana por el occidente español, entre los arcos atlántico y mediterráneo (autovías Transcantábrica y del Mediterráneo) y el eje transversal peninsular (Madrid-Lisboa), manteniéndose equidistante de ambas capitales ibéricas por AVE en la isocrona de los noventa minutos.

Fruto de tales principios normativos de fomento de la competitividad cultural, Cáceres tendrá que competir con una multiplicidad de ciudades españolas de distinto rango urbano y categoría patrimonial. Todas ellas intentarán demostrar a Europa que son Ciudades de la Cultura, pero **¿de qué cultura?** Ahí reside la

clave del proceso de selección: en demostrar su especificidad cultural y su proyección de imagen atractiva como destino de congresos y eventos culturales regionales, estatales e internacionales.

3. PROYECTO CÁCERES 2016: DE INTRAMUROS A EUROPA.

Al obligado Plan Estratégico de Ciudad compete la ordenación urbanística-territorial de Cáceres para afrontar los retos de acogida de 2016; al ***Proyecto Cáceres 2016: de Intramuros a Europa***, la ordenación integrada de la ciudad histórica-patrimonial.

El enunciado del Proyecto "***De Intramuros a Europa***", meditado y consensuado por el equipo redactor, no es un mero slogan de mercadotecnia urbana promocional. Posee consistencia razonada de *Proyecto Cultural*, porque contiene toda la carga de transferencias culturales que desea proyectar Cáceres 2016, como prototipo de ciudad mediterránea del Patrimonio Mundial con más de veinte siglos de historia urbana y de Urbanismo Cultural, a la construcción de las Eurociudades de la Unión Europea, convertidas hoy en modelos urbanísticos exportables para las viejas ciudades del Mediterráneo.

3.1. La Fundación "Cáceres Siglo XXI".

El "***Proyecto Cáceres 2016: de Intramuros a Europa***" es propiedad intelectual de la Fundación "Cáceres Siglo XXI", constituida formalmente el día 12 de septiembre de 2006 por iniciativa de D. Felipe Vela, como organización sin ánimo de lucro, con sede en Cáceres, campo de actuación en el ámbito regional y duración temporal indefinida.

Su **objetivo** es el de convertir a Cáceres en una ciudad mediterránea de urbanismo cultural sostenible, escala humana, amable, vivible y "con encanto".

Sus **fines** se encaminan a promover y participar en actividades dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Cáceres, en los campos económico, social y cultural. Igualmente, realiza proyectos y programas de desarrollo sostenible y convivencia participativa, actuando con criterios de "creación de ciudad" dinámica, moderna y abierta, en beneficio de sus ciudadanos. En este sentido promueve el análisis, diagnóstico y propuestas de soluciones a los problemas ciudadanos y territoriales de Cáceres.

Sus **propuestas** múltiples se concretan en: regeneración integral del Conjunto Histórico y entornos de protección; recuperación de superficie peatonal multifuncional con aparcamientos disuasorios; calles de dirección única, de acerado más ancho con arbolado y sin aparcamientos; tratamiento de los espacios públicos (pavimentación respetuosa, alumbrado eficiente, mobiliario urbano); potenciación de actividades culturales al aire libre; incremento de la superficie arbolada y del agua circulante, creando un cinturón verde transitable en bicicleta, paseo o *footing*; automatización y control digital del consumo de agua y riego de jardines con agua no potable; fomento de centros comerciales abiertos para el pequeño comercio (toldos, evaporización de agua, mobiliario) y desarrollo de la Agenda 21 Local.

3.2. Escenario urbanístico-patrimonial de referencia.

La preparación integral de ciudad y territorio para asumir el nuevo reto de la Capitalidad Europea de la Cultura, tiene su escenario patrimonial de referencia en el ámbito del Conjunto Histórico, compuesto por cuatro unidades perfectamente delimitadas en compacto, junto a otros elementos patrimoniales en disperso:

- **Casco Antiguo** o Ciudad Vieja de Cáceres (Patrimonio Mundial, 1986).
- **Centro Histórico**, el conformado por los tejidos urbanos añadidos de forma espontánea hasta 1930.
- **Conjunto Histórico-Artístico**, el recogido por la *Resolución de 18 de noviembre de 1982* (BOE, de 26/11/82) que amplía el perímetro fijándolo en las siguientes coordenadas físicas del callejero, siguiendo las agujas del reloj: *“Por el NO. y a la altura de la plaza de toros, en la confluencia de las calles José Antonio con la de Margallo, por el eje de la calle San Justo - plaza de las Canterías-, plaza de San Blas, calle Trujillo (incluyendo las propiedades que dan frente a las dos aceras) hasta unir con la ronda del Puente Vadillo, ronda de Puente Vadillo (eje de la carretera), ronda de Rocha (eje de la carretera hasta la curva a la altura de la fuente) para unir (por límites parcelarios) con la calle Mira al Río, San Francisco, calle Fuente Nueva (propiedades de ambas aceras), calle Pizarro, calle Donoso Cortés, (propiedades de ambas aceras), calle San Antón (propiedades de ambas aceras) hasta el edificio racionalista que de frente al Parque de Calvo Sotelo - Parque de Calvo Sotelo-, incluyendo el Hospital Provincial hasta la casa de la Chicuela que queda excluida con él, todos los edificios de dicho frente de la calle de San Antón, calle de Miguel de Cervantes (propiedades de ambas aceras), plaza de la Concepción, calle Zurbarán (eje de la calle) y calle Santa Gertrudis Baja (eje de la calle) para cerrar en el primer punto descrito de unión entre las calles de José Antonio con la de Margallo”*.

- **Entornos de respeto** que, al no ser contemplados por el planeamiento especial vigente, han sido renovados y dilapidados, salvo en los sectores de la Ribera del Marco y en el Ensanche de Cánovas.
- **Patrimonio periférico**, como el Poblado Minero de Aldea Moret; la Cueva de Maltravieso; el campamento de Cáceres el Viejo, y el Calerizo, con todos los elementos materiales catalogados y protegibles en el término municipal.

Tales unidades habrán de ser contempladas dentro del ámbito de intervención del próximo *Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico*, instrumento clave de ordenación, planificación y gestión integrada de dicho ámbito (72,8 has), cuya revisión deberá sacar a concurso el Ayuntamiento con la máxima urgencia, dada la obsolescencia conceptual, temporal (17 años) y operativa (multiplicidad de modificaciones puntuales) del vigente *Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres* (PEPRPACC, 1990).

En su defecto, el **Proyecto Cáceres 2016: de Intramuros a Europa** (propuesto por la Fundación "Cáceres Siglo XXI" como instrumento de movilización de la conciencia colectiva cacereña), pretende avanzar las líneas estratégicas de intervención integral en este ámbito patrimonial privilegiado con el propósito de su regeneración física, social, económica y ambiental, que devuelva al Conjunto Histórico su multifuncionalidad perdida desde hace medio siglo, en razón del reto estratégico de asunción de la Capitalidad Europea de la Cultura, ya que la declaración de la Ciudad Vieja de Cáceres como Patrimonio Mundial ha demostrado, tras dos décadas de vigencia, que por sí misma no ha sido fuerza impulsora suficiente para la regeneración integrada del territorio más emblemático de la

ciudad, lo que obliga a revisar tanto las estrategias de planeamiento como los instrumentos de gestión.

3.3. Líneas estratégicas de intervención.

Consideramos, a continuación, las líneas estratégicas de intervención para el desarrollo del Proyecto Cultural.

3.3.1. Catálogo patrimonial.

A los efectos de explorar las posibilidades reales de intervención en el Conjunto Histórico estamos procediendo a la realización de un **Catálogo de Edificios** con su correspondiente ficha técnica informatizada.

La tarea se justifica por la obsolescencia del vigente catálogo, realizado en 1986 por el equipo redactor del ***Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres*** (PEPRPACC, 1990), con numerosas lagunas, cuestionables criterios interpretativos de los niveles de protección y desfase temporal de veinte años frente a los nuevos criterios patrimoniales.

El trabajo de catalogación no se limitará al perímetro del conjunto histórico, sino que revisará el propuesto por la empresa PROINTEC S.L., equipo redactor del Plan General Municipal de Cáceres (a la espera de su aprobación definitiva por la Junta de Extremadura), para todo el ámbito de la ciudad dadas las carencias de todo tipo detectadas también en dicho documento.

El inventario pretende una catalogación taxonómica de todos y cada uno de los edificios comprendidos, tanto en el recinto intramuros como extramuros, y de los bienes muebles singulares, situados en los espacios públicos del conjunto histórico, con criterios multidisciplinares para la consecución de un todo homogéneo.

Para la protección del patrimonio construido y de su entorno urbano inseparable, en cada ficha técnica se analizarán con detalle las características arquitectónicas, tipológicas, constructivas, de estado de conservación, nivel de protección, intervenciones realizadas, régimen de propiedad y tenencia, uso actual y potencialidades de uso del inmueble y, sobre todo, el recuento y localización del elevado número de viviendas vacías y en deterioro, distinguiendo edificios monumentales y de excepcional valor arquitectónico, histórico, artístico y cultural; edificios singulares, de elevado valor arquitectónico, histórico y cultural; edificios de características tipológicas y compositivas de especial significado arquitectónico y ambiental; edificios de interés en el conjunto histórico, y edificios sin especial valor arquitectónico y descontextualizados, con la consiguiente representaciones gráficas, fotográficas, planimétricas y catastrales.

Habrà que revisar la operatividad y el grado de cumplimiento de los distintos y confusos niveles de protección otorgados por el PEPRPACC de 1990 a los distintos contenedores del Conjunto Histórico (Monumento; Monumental/Integral; Integral; Genérico; Estructural/Monumental; Estructural; Ambiental Singular/Monumental; Ambiental Singular/Integral; Ambiental Singular, y Ambiental), que se cartografían en el plano adjunto dentro del perímetro de actuación del Conjunto Histórico de 1982.

Conjunto Histórico y Niveles de Protección del PEPRPACC (1990)

3.3.2. Rehabilitación morfológica.

La primera tarea consistirá en inventariar y cartografiar todas las intervenciones de rehabilitación producidas entre 1980 y 2007 para elevar el correspondiente balance de la política rehabilitadora en los veintisiete últimos años, efectuando un diagnóstico del grado de cumplimiento/incumplimiento de las determinaciones del PEPRPACC.

Se ha caminado mucho y bien, por lo general, en la rehabilitación pública y, en menor medida, privada de los grandes contenedores monumentales para usos terciarios administrativos en el **Casco Antiguo** de Cáceres. Sin embargo, la tipología arquitectónica, el elevado nivel de protección y el monopolio funcional terciario reduce la dinámica vital del mismo, como espacio residencial, de encuentro,

ocio y recreación, lo que contradice su carácter de lugar emblemático del Patrimonio Mundial.

Uno de los estrangulamientos del Casco Antiguo de Cáceres es su carácter de ciudad cerrada, hermética y muerta numerosas horas al día y numerosos días al año. Ésta es la imagen perceptiva negativa que percibe el visitante en su corto periplo por el museo de piedra de la acrópolis. Los edificios públicos rehabilitados no son visitables por su función administrativa -con las dificultades actuales añadidas de acceso por motivos de seguridad-. Los privados, eclesiásticos y civiles, tampoco, por razones de clausura monacal, cierre diocesano o celo excesivo de la privacidad. Unos y otros presumen y se benefician de pertenecer al Patrimonio Mundial, pero no están dispuestos a la apertura selectiva y permeabilización de sus palacios, pese a las recomendaciones expresamente formuladas en el Plan Especial de Protección.

Es preciso recordar a los agentes privados que en la legislación patrimonial estatal -*Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español*, en proceso de revisión por el Ministerio de Cultura- y en la autonómica -*Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura*-, el patrimonio es reconocido en su triple dimensión: *bien público* -con independencia de su titularidad-, *recurso económico* y *producto cultural*.

En consecuencia, se impone la necesaria concertación y el establecimiento de convenios entre municipio, comunidad autónoma y propiedad para la apertura de templos y palacios, con ayudas y subvenciones creíbles para la rehabilitación, restauración y consolidación de dichos bienes inmuebles y muebles. La apertura al público de dichos inmuebles patrimoniales deberá llevar aparejada contrapartidas económicas para sus propietarios, consensuándose en

cada caso el grado de permeabilidad turística y las áreas visitables, o bien la utilización cultural de los espacios más idóneos como sedes de conciertos, conferencias y exposiciones.

A tenor de lo expuesto, resulta evidente que el Conjunto Histórico de Cáceres debe recuperar su centralidad real y simbólica para el resto de la ciudad, facilitando la repoblación residencial con grupos sociales heterogéneos, que atraerán funciones y servicios para restañar la multifuncionalidad perdida.

El instrumento operativo para el mantenimiento y recuperación del uso residencial preferente se encuentra en la *política de rehabilitación de vivienda*. De su éxito o fracaso depende la regeneración de todo conjunto y la devolución de la multifuncionalidad perdida.

La Corporación Municipal con la colaboración de otras administraciones y una gran carga de liderazgo político, debe convertirse en la impulsora y dinamizadora de los procesos de rehabilitación de viviendas, a través de ayudas a propietarios y con intervenciones públicas directas de mejora del medio ambiente (peatonalización, adecuación de espacios libres para uso comunitario, convivencia peatones-automóviles, aparcamientos disuasorios) y de la escena urbana (rehabilitación de fachadas, adecuación de locales comerciales) y en suma, con Programas de Rehabilitación Integrada necesariamente insertos en el nuevo Plan Especial de Protección.

Demandas y soluciones han de conjugarse en las acciones estratégicas de revitalización del centro histórico cacereño, con el objetivo de conferir **habitabilidad al parque edificado**, infrautilizado y en desuso, en régimen de *alquiler* –procedimiento más europeo, ágil, dinámico y asequible de acceso a la vivienda por grupos sociales de menor poder adquisitivo- y *propiedad* -con precios

diferenciados para demandas diferenciadas y cada vez más heterogéneas de composición familiar-, lo que favorecerá el incremento de la atracción residencial con erradicación del estado de infravivienda y aprovechamiento integral del enorme potencial de vivienda infrautilizada que se ubica en el corazón de la ciudad.

A partir del catálogo riguroso de todos los edificios, del conocimiento de sus regímenes de propiedad y tenencia, de sus niveles de protección y de las tipologías de intervención propuestas en el Plan Especial, se atribuirá a cada edificio el uso compatible, con la posibilidad de intervenciones profundas de renovación (manteniendo morfología parcelaria, volumetría, alineaciones, densidades y composición arquitectónica). El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), pese a sus dificultades de aplicación en el viejo patrimonio edificado, garantizará aislamiento acústico, eficiencia energética y previsión contra incendios y catástrofes naturales.

3.3.3 Repoblación social.

No resulta tarea fácil el desarrollo de políticas de repoblación residencial del **Casco Antiguo** cacereño, salvo en sus zonas perimetrales de arquitecturas populares que precisan de atención especial.

Muy distinto es el problema del **Centro Histórico** envolvente, donde miles de viviendas cerradas y en deterioro constituyen todo un reto para la rehabilitación residencial, hábilmente conjugada con el uso comercial en planta baja y el administrativo y despachos profesionales en los entresuelos, tarea que debe ser contemplada y reglada en toda su dimensión socio-económica por el nuevo Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Queremos insistir sobre el hecho de que en la consideración prioritaria de la función residencial, como motor de las restantes, radica la clave de la rehabilitación integrada y de la devolución de la multifuncionalidad perdida. Para la consecución de un buen ambiente social, la repoblación residencial deberá ser tan heterogénea como el nivel socio-económico del vecindario, favoreciendo la ósmosis social y erradicando tanto los fenómenos de marginalidad y pobreza (*guettification*) como los de apropiación elitista (*gentrification*).

3.3.4. Reanimación cultural.

La percepción, encuentro, vivencia y disfrute de la ciudad histórica por todos cacereños se limita anualmente a dos semanas de hondo arraigo popular: la presencia de la Virgen de la Montaña en Santa María y la Semana Santa, que se potenciará si consigue la distinción de Interés Turístico Internacional. De forma más concreta y selectiva se viven acontecimientos como el Carnaval, San Jorge, Foro Sur, Festival de Teatro Clásico y el Mercado Medieval. El Womad, evento cultural indiscutible y arraigado en la vida de la ciudad, precisa de ordenación detallada al superar la capacidad de carga y la sostenibilidad del Centro Histórico y, sobre todo, del Casco Antiguo.

El enorme potencial escénico del Casco Antiguo permite una fácil adaptación para la interpretación cultural al aire libre en plazas y calles cargadas de autenticidad, sin caer en la falsificación sucedánea del parque temático de cartón-piedra tan al uso. Las animaciones histórico-artísticas-teatrales, amparadas en la bondad climática de Cáceres, constituyen un modelo de innovación turística en la re-interpretación cultural de la ciudad, una expresión genuina de Urbanismo Cultural que genera empleo en el sector de las artes

escénicas y, de ser nocturnas, fijan la pernoctación del turista o del congresista.

La oferta cultural complementaria debería sacar todo el partido posible a este escenario de privilegio al aire libre, montado y dispuesto para su uso continuado a lo largo del año, con exposiciones, conciertos, *performances*, danza y demás concepciones artísticas, en íntima relación con las exposiciones permanentes o temporales de los distintos museos públicos (Museo de Cáceres, Arqueológico y Etnográfico -Palacio de las Veletas-; Museo de Arte Contemporáneo -Casa de los Caballos-; Museo Guayasamin -Casa Pedrilla-), fundaciones (Alonso Zamora Vicente -Casa Espadero-Pizarro-).

En este sentido destacamos el dinamismo de la Fundación "Mercedes Calles y Carlos Ballester", perfectamente instalada en el Palacio de los Becerra, tras una rehabilitación ejemplar, con un volumen de visitas superior a las 200.000 desde su inauguración el 17 de abril de 2006.

Para el 2010 está prevista la instalación de la "Fundación Helga de Alvear" en la Casa Grande, edificio singular de 1910 sujeto a la oportuna rehabilitación en curso, lo que constituirá otro hito de alcance internacional entre los equipamientos culturales del Centro Histórico.

- Dotación de equipamientos comunitarios.

Sin equipamientos colectivos y servicios de apoyo a las demandas de los residentes (del parque infantil a la residencia de ancianos), no será posible procurar su atracción.

El planeamiento especial deberá determinar las normativas de construcción y dimensiones de tales equipamientos con la flexibilidad necesaria, por cuanto su localización, dimensiones y tipologías variarán en función de la demanda de necesidades y de los cambios en el componente socio-económico de los residentes durante el proceso de repoblación.

3.3.5. Revitalización funcional.

Comercio minorista especializado y servicios de hostelería y restauración cualificados son dos de los pilares de la revitalización funcional del Conjunto Histórico, para atender demandas de residentes y de foráneos.

La necesidad de reciclaje, renovación competitiva y actualización de estos subsectores terciarios, en el marco del Urbanismo Cultural, es de tal calibre que exigirá a los empresarios privados cacereños abordar la praxis del **urbanismo comercial**, -que suele tener más de comercial que de urbanismo-, para el reciclaje integral y mejora de imagen que precisa abordar el comercio al por menor en una ciudad turística-cultural del Patrimonio Mundial como Cáceres, frente a la competencia de las grandes superficies, franquicias y demandas insatisfechas de los turistas culturales, cada vez más solventes y más exigentes de calidad.

Un comercio cualificado y diversificado, que atienda las demandas selectivas de los turistas culturales (turismo de compras, es una de los segmentos más dinámicos) es fundamental, como niveles de calidad/precio atractivos.

Las actuales propuestas de *Centros Comerciales Abiertos* funcionarán en la medida en que establecimientos minoristas y asociaciones de comerciantes de la zona centro sean capaces de reciclarse para hacer frente a los nuevos retos de la competitividad, examen de conciencia recomendable ante el potencial desembarco del Corte Inglés. Nos parece discutible que estas soluciones cosméticas puedan ser la alternativa al reciclaje obligado del comercio minorista.

3.3.6. Maduración turística sostenible.

Todas las ciudades patrimoniales han desarrollado estrategias de atracción turística, partiendo de programas de rehabilitación urbana del patrimonio, de mejora de los espacios públicos y del comercio tradicional. Pero las estrategias no pueden limitarse a la conservación de lo existente, sino a la creación de nuevo patrimonio y a la generación de eventos urbanos cíclicos atractivos que, rompiendo la estacionalidad, conformen la tarjeta de visita de la ciudad, porque la nueva imagen proyectada atraerá la atención de los medios.

Sin embargo, las actuaciones estratégicas no se terminan ahí, porque en la excelencia turística son fundamentales la buena arquitectura, los escaparates de las tiendas, la limpieza de la ciudad, los espacios verdes, la existencia de buenas áreas peatonales, el mobiliario urbano y la animación ciudadana.

La existencia de vida nocturna reglada, sin la banalización de *moviditas* y botellones, es un elemento complementario de atracción para algunos segmentos de la población visitante, pudiendo ser un factor de elección del destino y una razón para la pernoctación.

En los procesos de dinamización económica del corazón de la ciudad histórica han jugado y juegan un papel fundamental los negocios de hostelería y restauración, como infraestructuras turísticas necesarias de atracción y fijación de turistas y consumidores de patrimonio.

El turismo cultural, presuntamente elitista, es en realidad una industria de masas, en modo alguno inofensiva, con impactos positivos en las economías locales, pero también negativos, incontrolados e insostenibles para ciudades como Cáceres que se consideran ecosistemas patrimoniales privilegiados.

Cáceres no tiene aún problemas de sobrecarga turística, al ser un destino patrimonial emergente por razones de alejamiento de los centros difusores. Pero las nuevas infraestructuras (Autovías, AVE y Aeropuerto) van a trastocar sustantivamente el alejamiento por la accesibilidad.

Aparte de la accesibilidad externa e interna, la atracción y fijación turística de un destino del Patrimonio Mundial, como Cáceres va a depender de la autenticidad y del estado de conservación de los productos patrimoniales, de los productos que conforman la oferta complementaria, de la atmósfera única del lugar, del grado de satisfacción de la experiencia turística, y de la imagen que Cáceres proyecta al exterior.

Respecto a los alojamientos turísticos de calidad destacamos en Cáceres la rehabilitación de varios edificios singulares para albergue de infraestructuras turísticas de alto nivel, como el *Parador de Turismo* (1989) de cuatro estrellas sobre los palacios del Comendador de Alcuéscar, Marqueses de Torreorgaz, Casa Ovando Mogollón Perero y Paredes) y la reutilización sobresaliente del *Meliá Cáceres*

Boutique Hotel con sus 85 habitaciones en el palacio de los Ovando (XVII), tras su sensible rehabilitación en 1991, que marcó todo un precedente en el “new look” de alojamientos con encanto de dicha cadena multinacional.

La próxima incorporación del hotel Atrio Relais & Château de cinco estrellas en la Plaza de San Mateo, con inversión superior a los 10 millones de euros, marcará un hito como sinónimo internacional de excelencia turística, por alojamiento de lujo, excelente vinoteca y mejor cocina.

Otras intervenciones reseñables en alojamientos turísticos de cuatro estrellas dentro del Conjunto Histórico son el Hotel Las Marinas de la calle San Pedro y el Hotel Ágora de la calle Parras. A ellos se incorporarán en breve el hotel Casa Don Fernando, de tres estrellas y 38 habitaciones de inversión de 1,3 millones de euros, en la Plaza Mayor sobre el edificio rehabilitado propiedad de la Fundación Valhondo, y el hotel Don Manuel, de cuatro estrellas, 127 habitaciones, parking de 306 plazas e inversión de 18 millones de euros, sobre el solar del antiguo Colegio de San Antonio en la calle Margallo.

Con las restantes promociones previstas de construcción de diez nuevos hoteles, ubicados en su mayoría en el Conjunto Histórico, se dispondrá de una oferta de 1.300 nuevas plazas hoteleras en el horizonte de 2016. En el plano-inventario de edificios se detectan aquellos susceptibles de aprovechamiento de hostelería y restauración.

Resulta evidente que los negocios de hostelería generan la polarización de comercios especializados en su entorno (artesanías, productos de alimentación regional, librerías, tiendas de recuerdos...).

Dado que la manifestación externa de la hostelería son las terrazas, éstas deben contemplarse, pero sometidas al imperio normativo de la ley, tanto en el porcentaje de ocupación del espacio público – erradicando las privatizaciones masivas del mismo que hoy se producen en espacios públicos y calles peatonales-, como en el diseño uniforme del mobiliario, horarios, limpieza y respeto del derecho al descanso de los residentes del Conjunto Histórico a partir de las 00:00 horas.

Si la atracción y fijación de residentes hace posible la revitalización funcional del Conjunto Histórico, mediante la atracción y localización de actividades económicas, comercio, industria y servicios, absolutamente indispensables, la búsqueda del **equilibrio de usos compatibles** ha de ser una constante que deberá perseguirse, así como la conjugación sinérgica de tres actividades intrínsecas e íntimamente unidas: *comercio* (actividad característica de la ciudad medieval); *administración* (representativa de la centralidad de los poderes públicos y de los servicios simbólicos) y *cultura* (fundamentada en el patrimonio existente, recurso clave de la atracción turística).

Habrà que transmutar el monocultivo funcional terciario por la diversidad y complejidad de actividades creadoras de empleo y funcionamiento a todas horas. El futuro Plan Especial deberá establecer porcentajes de conjugación de usos residenciales y económicos cualificados, por edificio, por manzana o por Unidad de Ejecución, regulando asimismo en su normativa las incompatibilidades de usos (animación nocturna frente a función residencial), un tema para regular que ya no admite más sinapismos y cuyas competencias en la materia parece que van a ser traspasadas desde la Junta de Extremadura a los Ayuntamientos.

3.3.7. Recualificación ambiental.

Cáceres ha sido una ciudad mediterránea incomprendida por las prácticas urbanísticas, ajenas a cualquier política ambiental coherente. Trama viaria y arquitecturas entendieron desde su origen la necesidad de acomodación al medio para la defensa de los rigores estivales y de la amplia oscilación térmica anual superior a 40º.

Al carácter continental de las temperaturas se une la capacidad de absorción y retención de calor de los materiales (cuarcitas, pizarras y granito) del sustrato paleozoico de Cáceres, en arquitecturas y pavimentos.

La Agenda 21 Local, de la que Cáceres inexplicablemente carece, debería acondicionar bioclimáticamente la ciudad histórica, tomando ejemplo de las morfologías de casas palaciegas en torno a patios mediterráneos abiertos o cerrados por entoldados, en los que se conjuga el agua (pozos) y el mobiliario vegetal (arbolado y plantas), como forma de hábitat nuclear.

3.4. Proyectos estratégicos.

El ***Proyecto Cáceres 2016: de Intramuros a Europa*** se desarrolla a partir de cinco grandes proyectos estratégicos.

3.4.1. Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Cáceres.

Por obsolescencia manifiesta del PEPRPACC, terminado en 1987 y aprobado definitivamente en marzo de 1990, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la Corporación Municipal de Cáceres,

administraciones patrimoniales competentes, deben proceder a la revisión del documento con la máxima urgencia, al objeto de gestionar en paralelo el Plan General Municipal y el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, con normativas urbanísticas-patrimoniales concurrentes.

Entendemos que la redacción del Plan Especial de Protección ha de hacerse esta vez mediante el conocimiento expreso de la realidad del Conjunto Histórico, con encargo a un equipo interdisciplinar competente de solvencia curricular demostrada y compromiso con la ciudad, para evitar contratos con empresas foráneas concertadas a dedo y ajenas a Cáceres, cuyos resultados venimos padeciendo desde décadas. A tal fin, el **Proyecto de Intramuros a Europa** avanza conceptos y líneas prioritarias de actuación.

3.4.2. La Plaza Mayor: recuperación de la centralidad.

La ordenación y tratamiento de plazas, plazuelas y espacios públicos de encuentro y relación constituyen la mejor tarjeta de visita de una ciudad histórica con calidad de vida urbana.

En Cáceres, la Plaza Mayor quinientista, ordenadora de todo el urbanismo extramuros a partir del siglo XVI, espacio público de mayor simbolismo urbano y antesala de la ciudad del Patrimonio Mundial, tiene que convertirse en el motor de la rehabilitación integrada de todo el Conjunto Histórico. Parece increíble que la Plaza y su amplio entorno de influencia mantenga una situación de abandono similar a la que tenían la mayoría de los centros históricos españoles a comienzos de los años ochenta. Será en 1983 cuando los centros históricos españoles –amparados en las normativas estatales, autonómicas y municipales de subvenciones a la rehabilitación-

inicien su proceso de interiorización, redescubriendo la centralidad histórica, perdida en las periferias de ensueño e invirtiendo su dinámica regresiva.

Llevamos cinco lustros de retraso con respecto al proceso de regeneración urbana española ¿por qué? La respuesta es múltiple: por la miopía de las autoridades municipales y universitarias al canjear el “campus” interno por un “campus periférico” a mediados de los años noventa y privar de vida universitaria y actividad económica a toda la ciudad histórica; por ausencia de un proyecto de rehabilitación pública y privada que el PEPRPACC no propició en sus determinaciones; por el raquitismo financiero de las subvenciones a la rehabilitación, y por la forma dispersa de producción especulativa de la ciudad cacereña, que generó nuevos policentrismos cada vez más alejados del centro cívico comercial que, a todos los efectos, continúa siendo la Avenida de España.

En 1986, la Plaza Mayor quedó fuera del perímetro de la **Ciudad Vieja del Patrimonio Mundial**; ni siquiera la declaración sirvió para incentivar procesos de lavado de cara de un espacio despoblado, obsoleto y tugurizado. El monopolio de instalación de bares de baja cualificación contribuyó a la degradación general por la banalización políticamente consentida de la movida y del botellón, vendidos a los cuatro vientos como “cultura singular cacereña”, generando tensiones con el vecindario, provocando su huída y creando una imagen negativa del centro-ciudad, con repercusión negativa en el precio de los locales comerciales, de los alquileres y de la venta de inmuebles.

Arrasada la última vegetación residual del ya maltratado salón decimonónico por el neo-historicismo arquitectónico de los primeros años setenta, la plaza dejó de ser mediterránea para convertirse en

escurialense al recibir una fría y gris pavimentación granítica, y ser reducida funcionalmente a caótico garaje al aire libre.

Para paliar el desconcierto de tráfico en superficie, en 1992 la Corporación comenzó a pensar en el conspicuo aparcamiento subterráneo, que no se materializará de nuevo por otra Corporación en 1999 gracias a la resistencia cultural de un reducido grupo de profesionales comprometidos, resolviéndose como alternativa el Parking del Obispo Galarza en 2000 sobre el viejo mercado municipal.

Solucionado felizmente el tema de aparcamiento, la Corporación municipal propone un **Anteproyecto de Ordenación Integral de la Plaza Mayor** (julio 2001), concurso al que se presentaron cinco proyectos, que el jurado dejó desierto por “falta de ideas”.

Propuesta de ordenación del flanco oriental de la Plaza Mayor (2001)

Estado actual

Autores:
Antonio-J. Campesino Fernández (geógrafo-urbanista)
José Carlos Salcedo Hernández (arquitecto)

Propuesta de ordenación

La falta de ideas de los profesionales del concurso fue suplida en 2002 por el exceso de imaginación de los servicios técnicos municipales que abordaron una intervención caricaturesca de un salón central, inhabitable e insostenible, con cuatro palmitos, bolas graníticas herrerianas y todo un muestrario de mobiliario urbano de hierro forjado.

A la espera de que el nuevo Plan Especial de Protección asuma el Programa de Rehabilitación Integrada, avanzamos una tormenta de ideas para debate:

- No es comprensible que el espacio de mayor centralidad, simbolismo y atracción del pasado se encuentre deshabitado, cerrado y en deterioro flagrante con pérdida del valor de suelo y de locales comerciales, porque de ella depende toda la regeneración en cadena de Casco Antiguo y del Centro Histórico al ser la rótula de articulación y vertebración del intramuros y del extramuros con más de cinco siglos de historia urbana mediterránea.
- La rehabilitación de la Plaza Mayor y de su entorno urbano (Centro Histórico) no puede ser ni cosmética, ni de acupuntura como en cada uno de los frustados intentos precedentes. Ha de ser integrada, es decir, morfológica, social, funcional y ambiental.
- La devolución de la multifuncionalidad perdida deberá regular la mezcla compatible de usos dentro de cada edificio, partiendo del fomento del residencial, como clave de la dinámica en cascada de todos los restantes.

- La repoblación residencial con grupos sociales heterogéneos sobre edificios singulares catalogados en alquiler o propiedad y sobre calles centrales históricas, increíblemente abandonadas y degradadas- como la calle Empedrada (General Ezponda)-, servirá para atraer comercio de calidad y servicios a la zona, superando la obsolescencia comercial decimonónica que aún anida bajo los soportales y que no se compadece de forma alguna con el carácter prestigioso que se presume en una Ciudad del Patrimonio Mundial.
- El nuevo Plan Especial de Protección tiene capacidad para determinar el porcentaje de uso en cada edificio, siendo aconsejables el comercial en plata baja y al menos dos tercios de residencial en las superiores.
- A partir de ayudas efectivas a la rehabilitación, el liderazgo político municipal ha de ejercerse entrando en contacto con todos y cada uno de los propietarios para implicarlos en un proceso lento y de acupuntura, que ya se está iniciando sobre un edificio del lado sur de la Plaza por una empresa salmantina.
- Iniciativas privadas, como la rehabilitación del edificio de la familia Valhondo para hotel Casa Don Fernando, ya referido, junto a la intervención de mayor calado en el solar del antiguo Colegio de San Antonio en la calle Margallo para el hotel Don Manuel, de 4 estrellas y 306 plazas de aparcamiento, son equipamientos turísticos necesarios que serán el germen de la rehabilitación y revalorización de funciones y servicios de calidad en los espacios colindantes.

3.4.3. Acondicionamiento bioclimático de espacios públicos.

Para modificar el microclima del Casco Antiguo y generar unas expectativas de confort que se sitúen entre 25º y 30º en los meses de verano avanzamos una batería de ideas y recursos para acondicionar y suavizar el rigor estival de los espacios abiertos (calles, plazas, áreas peatonales y jardines) que en nuestra tradición urbana mediterránea han sido y son centros privilegiados de relación, paseo, encuentro, ocio, celebraciones festivas y manifestaciones sociales múltiples, al objeto de la reconquista ciudadana cacereña de dichos escenarios patrimoniales de nuestras señas de identidad:

- Acondicionamiento bioclimático.

Planteamos la modificación del microclima del recinto intramuros aprovechando el potencial refrigerador de los flujos naturales, es decir, por medio de sistemas bioclimáticos, para hacer descender las temperaturas hasta los niveles de confort. Una solución profundamente cultural, fundamentada en la relación armónica de hombre y medio construido.

Los recursos naturales de que disponemos para la modificación y adecuación del microclima son: a) Vegetación; b) Producción de sombra; c) Ventilación; d) Evaporación de agua; e) Inercia térmica del terreno; f) Sistemas de onda larga; g) Organización de filtros, y H) Estrategias de uso, zonificación y aspectos psicológicos.

El clima mediterráneo-continental de Cáceres obligaría en el caluroso estío a situar las expectativas de confort para los espacios exteriores entre los 25ºC y los 30ºC a la sombra. Dentro de ellos,

podrían aceptarse para las zonas de circulación el máximo (30°C) y para las zonas de estancia un valor intermedio (28°C).

Por medio de estas estrategias y diseños se puede conseguir el acondicionamiento climático natural, hasta alcanzar los niveles de confort. Es conveniente considerar que no se trata tan sólo de conseguir un ahorro económico respecto al acondicionamiento con sistemas activos de estos espacios, sino, fundamentalmente de revalorizar una imagen que se asocia a las inquietudes y tendencias de nuestra cultura con visión de futuro: usos de tecnologías blandas, reencuentro del hombre con la naturaleza, equilibrio ecológico, búsqueda de verdadera calidad de vida, etc.

Consideramos, por otra parte, que esta experiencia entronca directamente con la vanguardia de las buenas prácticas urbanísticas urbanismo y con las ideas para la creación del nuevo hábitat humano.

La utilización de los espacios abiertos está unida directamente a la obtención de niveles de confort aceptables en dichos espacios. En los espacios abiertos no se pretende alcanzar sin embargo una sensación de bienestar equiparable a la que se da en recintos interiores climatizados. Si el objetivo final se plantea en estos términos, el problema no tiene solución. Desde el punto de vista técnico, es prácticamente imposible conseguir este objetivo solo mediante sistemas naturales. Por lo tanto, al hablar de acondicionamiento climático de los espacios abiertos, es más adecuado hacerlo en términos de **suavizar** las condiciones climáticas exteriores.

- Vegetación.

Elemento indisoluble con el espacio construido que, aparte de ornato, produzca el deseado efecto de refrigeración, reduzca la

radiación solar por el efecto sombra, suavice las temperaturas, modifique la dirección de los vientos dominantes e incremente la humedad relativa mediante el riego (aspersión, pulverización y goteo).

El efecto de refrigeración de la vegetación consiste en: a) Suavización de las temperaturas; b) Reducción de la radiación solar; c) Incremento de la humedad relativa, y d) Suavización y dirección de los vientos.

La diferencia más significativa entre los efectos refrigeradores de las plantas y de las estructuras construidas por el hombre es que la estructura está hecha de materiales inertes y por eso tiene una capacidad refrigeradora limitada, determinada por las características térmicas del material; mientras que una planta, que es un organismo vivo, se situará y arreglará su copa y sus hojas para aprovechar al máximo los rayos de sol, maximizando así su efecto de protección solar.

Proponemos un mobiliario vegetal con especies autóctonas, heredadas de la tradición romana, islámica y mediterránea.

- Sombra y ventilación.

Desde el punto de vista bioclimático, las zonas exteriores de estancia y de circulación en época estival deben estar sombreadas. Los sistemas de sombra que complementen la vegetación deberán considerarse según las orientaciones (toldos) y tendrán que ser retirables de las zonas estanciales durante la noche para hacer posible la disipación de calor por radiación de onda larga hacia la bóveda celeste.

Los sistemas de sombra tienen que posibilitar y promover la ventilación en los dos modos en que podemos producirla: por diferencias de presión del viento y por diferencia de temperatura y densidad de las masas de aire (convección). El diseño de sistemas de sombra de estas características es compatible con un óptimo control lumínico y con una gran transparencia en la visión del paisaje y del cielo.

La ventilación es la base de la refrigeración pasiva en el espacio abierto para el bienestar biofísico y para la refrigeración estructural. Es imprescindible diseñar los espacios públicos y las protecciones solares de forma que utilicemos los recursos naturales a nuestra disposición.

El uso de la refrigeración por evaporación ha de estar combinado necesariamente con ventilación para evitar el exceso de humedad en el ambiente.

- Agua.

Elemento indisoluble de la vegetación en el urbanismo mediterráneo para la creación de microclimas, bien por la inercia directa refrigeradora de la masa de agua, bien por evaporación en la sombra combinada con ventilación del aire.

El agua colabora en la creación de un microclima de dos maneras: A.- Por el efecto de la inercia térmica de las masas de agua, que puede conseguirse con pequeñas masas a través de un diseño adecuado. El dimensionado de la relación masa-superficie que optimice la eficacia refrigeradora debe ser objeto de un estudio especial. B.- Por evaporación combinada con ventilación con el fin de controlar el grado de humedad y así mantener la capacidad

evaporadora del aire para hacer posible el estado de bienestar biofísico y el desarrollo continuo del proceso. La evaporación es proporcional a la superficie de agua en contacto con el aire. Sistemas que la aumenten, tales como fuentes, surtidores, cascadas, cortinas, circulación de agua bajo la pavimentación (en circuitos cerrados) más riego, aspersión y micronización, son aconsejados.

Cuando el proceso de evaporación se produce en la sombra obtenemos aire a más baja temperatura. Los sistemas como surtidores, fuentes, cascadas..., deben ser colocados en la sombra. Los sistemas de aspersión y pulverización deben instalarse en zonas con radiación solar directa.

Si el rumor del agua corriente tiene además efectos psicológicos de frescor y de control acústico proponemos la reconstrucción operativa de nuestras fuentes históricas -aquellas a las que la ciudad de Cáceres debe su existencia por el factor negativo de la inexistencia de un curso fluvial estable-, reconstruyendo y dando vida a la más representativa de todas, la Fuente Concejo -origen del barrio medieval del mismo nombre en la Ribera del Marco-, y a los pilares renacentistas del Foro de los Balbos -frente al propio Ayuntamiento- dos deudas hídricas pendientes que la ciudad tiene con su pasado.

- Pavimentaciones sostenibles y otros elementos.

El clima urbano puede ser sustancialmente modificado por decisiones insostenibles a la hora de elegir los materiales de pavimentación de calles, plazas y hasta de jardines, que perdieron su albero y ahora aparecen obsesivamente constreñidos por el alicatado.

La elección de materiales del lugar, de la propia cantera, con singularidad propia, ajena a la epidemia de placas graníticas, a las

baldosas hidráulicas y a los bolardos de la globalización –que generan mayores impactos ambientales y problemas que los que pretenden solucionar-, deberá ser una constante –como lo es tradicionalmente en Portugal- y no una moda pasajera a capricho del mimetismo imperante.

Junto a ello, la elección de un mobiliario urbano digno, ergonómico y funcional; el soterramiento de cableados, tendidos y antenas; la señalización congruente que permita llegar al corazón de la ciudad sin GPS; el control de los aparatos de climatización; la ordenación de contenedores y recogida selectiva de basuras...

- Recualificación de espacios públicos.

El Conjunto Histórico cacereño precisa de un sistema equilibrado de espacios públicos que aumente el atractivo residencial y funcional, al tiempo que refuerce sus valores ambientales y de escala humana.

En la recualificación de los espacios públicos cacereños deberán contemplarse los siguientes aspectos: primacía como lugares de encuentro y convivencia ciudadana con eliminación de barreras arquitectónicas; eliminación de la circulación rodada, sin reducción del potencial de atracción residencial y económica; concentración de zonas comerciales y de restauración gastronómica; definición de itinerarios turísticos; adecuación a espectáculos culturales y sociales; incremento de las áreas verdes, de sombra y agua; control de las pavimentaciones adecuadas (materiales, colores, nivel sonoro, limpieza...), del mobiliario urbano y de la iluminación pública.

Un buen ambiente físico exige la cualificación de los espacios públicos, el correcto equilibrio entre espacios construidos y espacios

libres, entre espacios públicos y privados, la ausencia de ruidos y de polución atmosférica.

Para la ordenación ambiental y sostenible de todos estos elementos del bienestar urbano se precisará retomar el Concurso Público de Ideas (tutelado entonces por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura –COADE- y financiado por una entidad bancaria), que se propuso hace unos años por la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Protección.

3.4.4. Aparcamientos y peatonalización.

Desde los años ochenta hasta hoy hemos recorrido un largo camino en el debate de los problemas de accesibilidad, movilidad y tráfico en los Centros Históricos. Aún es una asignatura pendiente de muy compleja solución, porque el problema es común a todos, pero las soluciones son específicas ya que responden a problemas de escala urbana, de la trama parcelaria, de la estructura social y de la vitalidad económica.

Évora, capital distrital del Alentejo Central, con 50.000 habitantes, dos décadas de buenas prácticas urbanísticas como ciudad del Patrimonio Mundial y con muchos menos recursos municipales dispone de *Plano de Accesibilidade y Mobilidade* muy digno de tener en cuenta en sus propuestas metodológicas.

Simplificando, en las propuestas más sensatas de ordenación de ciudades con Planes Globales de Tráfico insertos en los instrumentos de planeamiento general y especial priman determinaciones de calmar el tráfico, de erradicar flujos de paso, de ordenar accesos para residentes y servicios básicos, de regular horarios y tiempos de carga

y descarga, y de incrementar la superficie de los espacios peatonales, mediante la oferta paralela de plazas en aparcamientos disuasorios ubicados en los bordes del Conjunto Histórico.

La solución, muy compleja, por el desequilibrio entre progresión geométrica del parque automovilístico y rigidez de las tramas viarias medievales, radica en la búsqueda del equilibrio justo entre revitalización social y económica y movilidad restringida a residentes con garaje, servicios públicos, carga y descarga obligada, con predominio de los transportes públicos sobre los privados.

Desde la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección (1990), Cáceres se mantiene errante en sus políticas de tráfico y el resultado está a la vista. El incumplimiento de las propuestas de aparcamientos del PEPRPACC y los cambios de parecer de cada corporación municipal en materia de tráfico, accesibilidad y movilidad han conducido al desorden más absoluto.

Se invirtieron dos años en medio en una batalla -no del todo incruenta- para demostrar a la Corporación municipal, a comerciantes y a empresarios -increíblemente todos de acuerdo en el proyecto-, la inconveniencia física y patrimonial de perforar la Plaza Mayor de Cáceres para introducir un aparcamiento de 512 plazas, ocurrencia mimética que no estaba ni siquiera contemplada en el Plan Especial.

Se consiguió argumentar con lógica profesional que el lugar idóneo para un aparcamiento disuasorio era el antiguo mercado municipal obsoleto de la plaza del Obispo Galarza, sobre el que se construyó el actual Parking del Obispo Galarza de 4 plantas y sótano, a menos de 100 metros lineales de la Plaza Mayor, que hoy se reconoce como una operación rentable de explotación y la única opción posible de aparcamiento en el borde del Conjunto Histórico.

Sin embargo, se mantiene sin regulación el acceso desde dicho aparcamiento al Casco Antiguo. Entendemos que el itinerario actual por las calles de Alzapiernas y Panera Baja a calle Pintores y Plaza Mayor es el menos adecuado para turistas y visitantes por congestivo, tortuoso y nada patrimonial. En el proyecto presentado hace unos años al fallido *Anteproyecto para la Ordenación Integral de la Plaza Mayor* (julio de 2001), ya propusieron los redactores que el itinerario alternativo más consecuente era desde la Plazuela de la Concepción por calle Empedrada (General Ezponda) a la Plaza Mayor, teniendo siempre como referencia de fondo el singular Arco de la Estrella, realizado por la propuesta de remodelación de la fachada oriental de la Plaza, la más patrimonial de todas.

Al presente, el acceso al Casco Antiguo, presuntamente restringido por bolardos eléctricos -caprichosos en su cometido-, no evita que dicho espacio se encuentre permanentemente lleno de automóviles públicos y privados, como corresponde a una falta de concienciación absoluta y a una indisciplina urbanística generalizada que no se puede admitir por más tiempo. Así lo denuncia de forma reiterada la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y se constata a simple vista.

- Proyectos de Infraestructuras y Peatonalización.

El aparcamiento forma parte integrante del sistema general de transportes. Su solución y tratamiento no es, por ello, una mera cuestión de diseño, porque depende directamente del planeamiento urbanístico, de la política de transportes, de los flujos de tráfico, de la gestión de la infraestructura viaria, etc.

El problema del aparcamiento tiene implicaciones muy amplias que no pueden olvidarse a la hora de plantear soluciones concretas. La

conveniencia de recuperar el máximo espacio posible de la calle exige desplazar fuera de la vía pública parte de los vehículos aparcados en la calzada, bien restringiendo su acceso a las áreas centrales de la ciudad, bien construyendo aparcamientos de residentes exteriores a la calzada y al viario. Es decir, en muchas ocasiones la mejor solución de diseño del aparcamiento en la calle es tratar de prescindir al máximo del mismo, siempre que se disponga en su caso de las necesarias opciones alternativas.

De forma muy simplificada, puede resumirse la relación entre la calle y la política de aparcamiento: 1.- Disuasión del acceso en vehículo privado a las zonas centrales de la ciudad. 2.- Incremento de las dotaciones de aparcamiento para residentes y visitantes.

El centro de la ciudad de Cáceres actúa como imán en cuanto al tráfico se refiere, por las distintas actividades que en esta zona se desarrollan: administrativas, comerciales, turísticas y hoteleras, sin olvidar el gran volumen de edificios residenciales, gran parte de ellos sin zona propia de aparcamiento.

Para recoger las demandas insatisfechas (administrativas, comerciales y residenciales) de aparcamiento la Fundación "Cáceres Siglo XXI" realiza la propuesta de redacción de seis proyectos de construcción de nuevos aparcamientos (**Véanse proyectos en el CD adjunto**).

Cuatro son disuasorios en los bordes del Conjunto Histórico:

- Fondo de la Avenida de España (bajo la C/ Comandante Sánchez Herrero, frente a la Biblioteca Pública y Hospital Virgen de la Montaña). Solución proyectada de 462 plazas para atender la demanda residencial y comercial, íntimamente

relacionada con la propuesta de incremento de la peatonalización del Centro Histórico, extensiva en el futuro al Centro Cívico Comercial del Ensanche.

- Plaza de Marrón y parte del Camino Llano. Para recoger las demandas de los usos turísticos y hoteleros, con 77 plazas de estacionamiento.

Se han previsto otras dos actuaciones singulares en los alrededores del Casco Antiguo con especial atención al impacto paisajístico que provoca este tipo de intervenciones por la zona donde se ubica.

- Mira al Río. Que se organiza de manera escalonada hacia la Ribera del Marco, bajo un jardín en diferentes niveles, en consonancia con la intervención de rehabilitación que se está desarrollando en la zona y que oferta 238 plazas.
- Ronda del Puente Vadillo (Solar de Iberdrola). Con idénticas condiciones de sensibilidad medioambiental que la propuesta antes mencionada.

Todos los proyectos contemplan la canalización de los itinerarios peatonales desde los respectivos aparcamientos disuasorios por las calles del Centro Histórico a las puertas del Casco Antiguo.

Otros dos proyectos se prevén sobre periferias inmediatas:

- Avenida Virgen de Guadalupe. Aparcamiento en línea, bajo la plataforma central de relleno de la Avenida Virgen de Guadalupe, con la incorporación del solar que conecta con la Avenida Rodríguez de Ledesma, en el que se prevén 3 plantas subterráneas de aparcamiento, y sobre rasante respecto de la

Avenida Rodríguez de Ledesma, sobre las cuales se ha proyectado una edificación con usos comercial y administrativo, lográndose 567 plazas de aparcamiento.

- Avenida de la Hispanidad (Entre Palacio de Justicia y Tanatorio). Sobre el solar intermedio entre ambos servicios, que resuelva la gran demanda de plazas de aparcamiento en la zona.

Todas estas intervenciones, además de resolver los problemas de estacionamiento que los usos donde se encuadran precisan, contemplarían la solución de la gran demanda de plazas de residentes.

Los beneficios de la realización de dichas obras de infraestructuras permitirían, además de una mejora en la imagen urbana al descongestionarla del tráfico rodado, la posibilidad de conseguir mayores foros de interrelación social, consecuencia directa del mayor espacio peatonal rescatado.

El previsto Plan Global de Tráfico de próxima ejecución debería haberse incluido dentro de la revisión del Plan General Municipal y no realizarse a posteriori y al margen del mismo. Acceder al Centro Histórico de Cáceres desde las carreteras periféricas sigue resultando una incomprensible tarea de titanes para la mayoría de turistas que llegan en coche propio a la ciudad, como consecuencia de los caprichosos cambios direccionales sin criterio.

Fruto de este desconcierto general de tráfico y de los sistemas generales de gran capacidad sin resolver (Rondas Sur y Este) es el bloqueo entre las zonas meridional y suroriental de la ciudad (las más pobladas de Cáceres) con la zona norte (en la que se implantan equipamientos de gran frecuentación diaria (Universidad, nuevo

Hospital, Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Geriátrico). Si a ello, unimos la negligencia en la necesaria apertura del túnel bajo la Sierra de la Mosca (propuesto ya en el PGOU de 1998 y reiterado en el actual), que evacue el tráfico de los viales dobles procedentes de las estaciones de ferrocarril y autobuses para su conexión con la Ronda Norte y la N-521 (futura Autovía de Trujillo), el resultado es la caótica situación del embudo de tráfico diario a través de la Ronda de San Francisco y la Ribera del Marco (multiplicada por la confluencia de equipamientos de alta frecuentación como Hospital San Pedro de Alcántara, Juzgados, Tanatorio, Complejo Cultural San Francisco, Clínica San Francisco e Instituto de Enseñanza Media).

En consecuencia, el Conjunto Histórico cacereño no puede ser una isla separada del resto del área urbana envolvente, para los intercambios sociales y económicos. La buena permeabilidad se sienta sobre dominancia del transporte público, buena movilidad peatonal y oferta de estacionamientos disuasorios de tipología múltiple.

Para la atracción y fijación de residentes es fundamental garantizar las plazas de aparcamiento con tarifas diferenciadas, bien bajo vivienda o en el entorno inmediato y mediante aparcamientos disuasorios para las restantes funciones no residenciales. Será necesario el control y la restricción circulatoria de automóviles privados para no residentes y, sobre todo, la reducción al mínimo del tráfico de paso. La superficie peatonalizada debe incrementarse, en paralelo a un servicio eficaz de transportes públicos (autobuses y microbuses), coordinados con los cuatro aparcamientos previstos en periferia.

De no producirse esta coordinación escalonada de acciones, cualquier medida de peatonalización previa puede revertir en

negativa, al no compensar con plazas de aparcamiento la eliminación de las zonas de superficie.

3.4.5. Plan Especial de Protección de la Ribera del Marco.

La Ribera del Marco es la zona urbana depositaria de todas las señas históricas de identidad de la ciudad –pese a la incompreensión de los cacereños-, desde que a finales del siglo XV la ciudad decidiera promover su extensión por la fachada opuesta, la occidental, siendo la plaza la rótula de pivotaje entre la ciudad intramuros, radiocéntrica y cerrada y la ciudad extramuros, abierta y radial.

La ciudad da la espalda a perpetuidad a este espacio de mediodía que concitó usos y modos de vida diversos y esenciales para la supervivencia de la ciudad (hortelanos, ganaderos, curtidores, laneros, menestrales, aguadoras, lavanderas...), con actividades vinculadas y regladas por el único curso estable de agua excedentaria del karst del Calerizo, capaz en su insignificancia de caudal de producir toponimias grandilocuentes (Mira al Río, Puerta del Río, Fuente Concejo, Puente Vadillo...).

En paralelo al discurso del arroyo que surge en la Fuente del Marco y discurre como Ribera del Marco por el fondo de la fosa tectónica, ésta canalizó la circulación histórica del trazado de la Vía de la Plata a la ciudad (Puerta del Río o del Cristo), la máxima relación social en torno a la Fuente Concejo, que además de abastecer a la ciudad durante siglos, dio origen al barrio de su nombre (XIV), dos siglos anterior a los barrios creados en la periferia occidental (XVI).

Bajo las moles imponentes de las arquitecturas hidalgas de la ciudad alta, se dispone dominada la ciudad baja de los pecheros, de

arquitecturas populares de marcado sabor mediterráneo, con juegos irrepetibles de volúmenes y texturas que se acomodan en ladera a las curvas de nivel y se derraman hasta el fondo de la fosa tectónica. Topografía morfológica piramidal íntimamente unida a la topografía social, con la protección de la cerca murada como elemento diferenciador del dentro/fuera.

El abandono histórico a su suerte creyó tener redención en 1981 con la redacción del *Plan Especial de Reforma Interior de la Ribera del Marco (PERI Sector CC-H-30-I)*, figura de planeamiento de desarrollo prevista por el Plan General de Ordenación Urbana de 1975. No pudo ser, porque Corporación alguna asumió las propuestas de ordenación y protección contenidas en el mismo, hasta que una década después –ya desfasadas- fueron recogidas íntegramente por el PEPAPRCC de 1990.

La Ribera del Marco, trastienda menesterosa de la ciudad, que no figura en la foto del Patrimonio Mundial, ni en la propaganda turística al uso, es la gran afectada por la falta de atención política, por el caos de tráfico y por las intervenciones municipales irritantes. En este sentido ha debido soportar el protervo **Proyecto de la Ronda Este Interior** (2004), financiado con fondos europeos y con los impactos bien conocidos sobre el perímetro patrimonial del Conjunto Histórico, y sobre el ambiental de su área de respeto (puente de San Francisco destrozado por una disección acultural aberrante que lo ha situado como mobiliario de una glorieta, sajando para siempre la memoria urbana del entorno y de la ciudad y sometiendo con ello a toda la Ribera a la tensión de paso de 15.000 vehículos diarios).

Tales operaciones, por contrarias a la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, tuvieron una fuerte oposición ciudadana – “Plataforma Salvemos la Ribera del Marco”- y fueron castigadas con

la inclusión de Cáceres en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro (*Heritage at Risk. Icomos World Report 2004-2005. Monuments and Sites in Danger*).

Por consiguiente, la Ribera del Marco precisará de un **Plan Especial de Protección**, a todo lo largo y ancho de su recorrido, tanto para su ordenación infraestructural específica, como para su nueva consideración como ruta verde de paseo y entorno de respeto de todo el flanco oriental de la Ciudad del Patrimonio Mundial.

3.5. Estudio económico-financiero.

Siguiendo las líneas expuestas en la memoria, se ha confeccionado un presupuesto de las diferentes actividades contempladas en el proyecto, estableciendo los plazos de ejecución de las mismas.

3.5.1. Antecedentes.

Dado que el desarrollo del proyecto corresponde a un pacto de legislatura, su duración se ha limitado a cuatro años, a pesar de que muchas de las actividades que lo componen, tales como las destinadas a reanimación cultural o revitalización funcional, no tendrían sentido si limitasen su horizonte temporal a este primer período de tiempo.

Por lo tanto, el programa que se presenta es el prólogo necesario para la revitalización del centro histórico. El desarrollo deberá venir luego, con la consecución de la capitalidad cultural, y la puesta en valor de todas las actuaciones realizadas.

3.5.2. Esquema del presupuesto.

El desarrollo presupuestario se divide en tres partes:

- **Estimación de la inversión necesaria**, sin distinción del origen de la misma.

- **Distribución de la inversión entre los principales proveedores de fondos**, esto es:
 - Inversión pública, bien como inversión pura, bien como participación en empresa mixta. A su vez, esta inversión puede ser cofinanciada con cargo a los diferentes fondos que para ello existen.
 - Inversión privada, ya sea estableciendo las concesiones oportunas, que permitan a los agentes inversores recuperar su inversión y obtener una rentabilidad, bien sea como patrocinadores, cuya rentabilidad reside en asociar su imagen a la del proyecto.

 - Líneas de subvenciones, tanto a la imagen de marca como a la rehabilitación patrimonial, a jóvenes empresarios, a investigación y desarrollo (I+D+i), a implantación de sistemas de calidad, etc.

 - Líneas de créditos preferenciales, mediante convenios suscritos con entidades financieras que puedan mejorar sus condiciones a cambio de, como ya se ha mencionado, patrocinen el proyecto.

- **Estimación de la rentabilidad del proyecto**, estableciendo tres hipótesis:

- Rentabilidad global, en la que se contempla como gasto toda la inversión, tanto pública como privada más las subvenciones, detrayendo los créditos que deberán amortizarse con cargo a los ingresos. Se computan exclusivamente como ingresos, los procedentes de los aparcamientos, los procedentes de una estimación de aumento de pernoctas de 40.000 al año, con 100 € de gasto medio por pernocta, y las tasas de 250 negocios que pueden abrir sus puertas al amparo de este proyecto. No se tienen en cuenta los incrementos en la renta media de los cacereños ni los puestos de trabajo indirectos creados, así como tampoco se contabilizan los ingresos debidos a festivales y congresos. Tampoco se tienen en cuenta el aumento de tasas e impuestos generados por los nuevos habitantes del Centro Histórico.
- Rentabilidad pública, detrayendo de los gastos anteriores la inversión privada y considerando como ingresos el 40% de los aparcamientos más el 40% de las pernoctas y la totalidad de las tasas generadas por los nuevos negocios.
- Rentabilidad del sector privado, siendo esta la opuesta a la anterior, esto es, considerando como gasto exclusivamente la inversión privada y como ingreso el resto de los que no se consideran en el punto anterior.

Se ha realizado la hipótesis, muy conservadora, de acumular los gastos en el año cero, lo que correspondería a una financiación externa completa del proyecto sin suscripción alguna de línea de crédito. Se ha considerado un tipo de interés medio de un 5% para la estimación de gastos financieros.

La consecuencia más inmediata es que las Tasas Internas de Retorno, obtenidas en cualquiera de las tres hipótesis, son positivas, siendo superiores en las correspondientes a la inversión privada. Esto no debe ser un efecto negativo, por cuanto la rentabilidad del sector privado está controlada y es mensurable, mientras que la estimación realizada de rentabilidad del sector público es el suelo de la rentabilidad posible, al no haber tenido en cuenta el resto de la rentabilidad y los efectos multiplicadores asociados.

3.5.3. Distribución del gasto.

Se ha realizado una programación del proyecto, lo que ha permitido establecer una planificación del gasto a contraer. Este gasto resulta muy reducido inicialmente, como corresponde a una situación en la que se deben buscar las vías de financiación, aumentando fuertemente, y teniendo al final del proyecto una rama de recesión. Esta rama de recesión debería ser aprovechada para implementar nuevas herramientas de revitalización que complementen a las propuestas y sostengan viva la inversión. Se muestra a continuación la estimación de gasto necesario.

3.5.4 Anexos presupuestarios

Asimismo, se muestra la distribución de la inversión en los macroproyectos planteados:

Catalogación del Patrimonio

Rehabilitación

Coste de la operación

Año	Trimestre	Total
2007	T4	464.238,32
Total 2007		464.238,32
2008	T1	4.181.679,1
	T2	6.725.904,9
	T3	7.683.045,66
	T4	960.9627
Total 2008		28.200.256,66
2009	T1	10.258.677,82
	T2	10.342.011,16
	T3	10.045.136,16
	T4	8.518.872,04
Total 2009		39.164.697,18
2010	T1	7.577.709,93
	T2	5.446.275,39
	T3	6.640.441,99
	T4	6.341.830,85
Total 2010		26.006.258,16
2011	T1	5.559.586,01
	T2	4.682.696,15
	T3	3.000.934,17
	T4	3.000.934,17
Total 2011		16.244.150,5
2012	T1	2.676.713,22
	T2	425.000
Total 2012		3.101.713,22
Total general		113.181.314

3.6. Instrumentos de gestión.

El **Proyecto Cáceres 2016: de Intramuros a Europa** se enmarca en un pacto de legislatura, por lo que su plazo de ejecución inicial debe limitarse a los próximos cuatro años, lo que no impide que, como proyecto con vocación de futuro, tras este cuatrienio inicial, siga desarrollando las actuaciones ya iniciadas y añadiendo otras nuevas.

3.6.1. Plazo de ejecución y objetivos.

Tal y como se contempla en otros puntos del Proyecto y a efectos de una mejor comprensión metodológica especificamos, de nuevo, los dos grandes grupos de actuaciones:

A) Líneas estratégicas de intervención.

- Catalogación patrimonial.
- Rehabilitación morfológica.
- Repoblación social.
- Reanimación cultural.
- Revitalización funcional.
- Maduración turística sostenible.
- Recualificación ambiental.

Dichas líneas reflejan los fundamentos básicos, conceptuales y operativos en los que debe basarse la **revitalización integrada** de Cáceres, ciudad del Patrimonio Mundial.

B) Proyectos estratégicos.

- Plan Especial de Protección del Centro Histórico.
- La Plaza Mayor: recuperación de la centralidad.
- Acondicionamiento bioclimático de espacios públicos.
- Aparcamientos y peatonalización.

- Plan Especial de Protección de la Ribera del Marco.

Los proyectos constituyen la materialización programática del desarrollo de las líneas estratégicas. Líneas estratégicas y proyectos estratégicos se encuentran íntimamente imbricados, de modo que la consecución de las primeras pasa por la realización de los segundos, lo que exige decisiones de intervención, coherentes y programadas.

Asimismo, y como ya se ha mencionado, pese a que el proyecto tenga su despegue inicial en el horizonte temporal del próximo cuatrienio, hay que asumir desde su inicio que estos cuatro primeros años sean los más importantes en el esfuerzo revitalizador.

3.6.2. Estructura de la Oficina de Gestión.

La ejecución del Proyecto debe ser abordada por una estructura autónoma, quizás como Consorcio o Sociedad Municipal Participada, que combine la potestad normativa, la capacidad presupuestaria y la profesionalidad adecuada.

Entendemos que la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y la Fundación "Cáceres Siglo XXI" son los tres partícipes esenciales para enfrentar los retos estratégicos:

- La Junta de Extremadura, como administración urbanística y patrimonial competente, con potestad normativa respecto de las aprobaciones definitivas del Plan General Municipal y del próximo Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integrada del Conjunto Histórico.

- El Ayuntamiento de Cáceres, como administración municipal competente para la redacción y aprobación del Plan General, del Plan Especial, de la Agenda 21 local, del Plan Global de Tráfico y del Plan Especial de Protección de la Ribera del Marco, entre otros.
- En cualquier caso, tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Cáceres ostentan la capacidad presupuestaria necesaria para conseguir el buen fin del Proyecto y la capacidad económica en todo lo referente a subvenciones y líneas de crédito.
- Por su parte, la Fundación "Cáceres Siglo XXI", además de la titularidad del Proyecto, ostenta la capacidad de gestión y Dirección del mismo, así como la capacidad de complemento presupuestario a través de una gestión adecuada en orden a la obtención de patrocinios y convenios empresariales que justifiquen la financiación privada que se contempla en el punto siguiente.

La Sociedad de Gestión debe constituirse en instrumento de coordinación del proyecto, de su concepción y desarrollo, entendiendo este desarrollo desde el diseño y la consultoría previa hasta la ejecución material de las diferentes intervenciones en las que se estructura el proyecto.

Además de ser instrumento eficaz de la potestad normativa y presupuestaria de las instituciones participantes en la misma, los fines y objetivos funcionales de esta Sociedad de Gestión deberían, entre otros, comprender los siguientes:

- Búsqueda de financiación, tanto pública como privada (mediante concesionarios, patrocinios y colaboraciones privadas) de los diferentes proyectos.
- Control presupuestario de las diferentes actuaciones.
- Consultoría técnica, interna o externalizada, tanto para la redacción de estudios y proyectos, como para su dirección técnica.

Para una ejecución correcta de los fines de la Sociedad de Gestión, además de los representantes legales de las instituciones antes enumeradas, sería de todo punto necesario la existencia de una Dirección Ejecutiva o Gerencia de la Sociedad, cuya responsabilidad entendemos debería recaer en el Director del Proyecto.

A título simplemente expositivo enumeramos los siguientes servicios que, entre otros, deberían ejecutarse por parte del Director del Proyecto:

- o *Área Técnica*, encargada de la supervisión de la ejecución de los diferentes proyectos. En determinados casos será la responsable de la redacción y dirección de los mismos, y en otros llevará a cabo la redacción de los pliegos y la baremación de ofertas en primera instancia, y la supervisión técnica a posteriori.
- o *Área jurídico-económica*, que asumirá tanto el asesoramiento interno y el asesoramiento a las partes interesadas, tanto administraciones públicas como organismos privados, que deseen participen en el proyecto. Llevará la gestión de subvenciones y créditos en condiciones especiales.

- *Área de contratación*, encargada de la gestión económica de la Sociedad, de la ordenación de ingresos y gastos, de la custodia de garantías y de la aprobación de certificaciones en aquellos proyectos que las administraciones por convenio deleguen en la Sociedad.
- *Área de comunicación*, para el mantenimiento de canales de relación con la prensa y con otras administraciones, gestionando las actividades públicas de la Sociedad, para evitar solapamientos.

En consecuencia, la Sociedad pretende establecer un sistema de ***gestión integrada del proyecto*** mediante el cual las administraciones participantes puedan delegar todo el proceso que conlleva la ejecución del mismo en un único organismo gestor, a través del cual se canalicen todos los flujos económicos y de trabajo profesional.

4. CRONOGRAMAS.

4.1. Cronograma de fechas.

4.2. Cronograma de costos.